

Working Paper

Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement

Aktualisierte Ergebnisse 2025

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Working Paper

Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement

Aktualisierte Ergebnisse 2025

Autorinnen und Autoren

Jan A. Velimsky, Saskia Sandforth, Amelie Veenema & Hannah Edler

Baden-Württemberg
Statistisches Landesamt

DOI: 10.5281/zenodo.20054286

Inhalt

Abstract	4
1. Einleitung	5
2. Theoretische Grundlagen der Kreistypisierung und methodische Hinweise	6
3. Ergebnisse der Kreistypisierung 2025	8
4. Beschreibung der einzelnen Cluster der Kreistypisierung.....	10
5. Fazit.....	15
6. Literaturverzeichnis.....	17
7. Anhang	18
Anhang 1: Auswahl des Proximitätsmaßes und des Fusionierungsalgorithmus.....	18
Anhang 2: Clusterzuteilung der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte (2025) ..	19
Anhang 3: Clustermittelwerte	30

Abstract

Die vorliegende Kreistypisierung 2025 im Rahmen der „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ gruppiert alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands in sechs homogene Cluster. Basierend auf 20 Indikatoren aus den Bereichen Demografie, soziale Lage, Wirtschaftsstruktur und Siedlungsstruktur werden Regionen mit ähnlichen bildungsrelevanten Rahmenbedingungen identifiziert.

Die Ergebnisse zeigen deutliche regionale Muster: Während die Cluster 2 und 5 primär nord- und ostdeutsch geprägt sind, konzentrieren sich die Cluster 3 und 6 auf West- und Süddeutschland. Die wirtschaftsstarke(n) (Groß-)Städte der Cluster 1 und 4 sind hingegen bundesweit verteilt. Die Typisierung dient als empirische Grundlage für den interkommunalen Austausch und ermöglicht es Bildungsplanern, gezielt von Kommunen mit vergleichbaren Herausforderungen und Lösungsansätzen zu lernen.

1. Einleitung

Bildung gilt als einer der zentralen Schlüssel für die soziale und ökonomische Entwicklung einer Gesellschaft. Aus bildungspolitischer Perspektive wird insbesondere die herausragende Bedeutung eines hohen Bildungsstandes der Bevölkerung für die Zukunftsfähigkeit einer globalisierten Wissensgesellschaft betont (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024). Für das Individuum bringt ein hoher Bildungsstand ferner bessere „Chancen auf eine individuelle Lebensführung und auf eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 16) mit sich. Dabei unterscheiden sich Strukturen von Bildungsangeboten und Möglichkeiten der Bildungsteilhabe sowohl strukturell zwischen den Bundesländern (u. a. Organisation des Ganztags) als auch – noch deutlicher – zwischen kleinräumigen regionalen Strukturen (siehe u. a. Ammermüller und Zwick 2005; Arnold et al. 2015; Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024).

Denn die demografischen wie auch die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen sowie die Siedlungsstruktur von Kreisen und kreisfreien Städten beeinflussen dessen Bildungssystem und die Bildungserträge (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024).

So haben demografische Entwicklungen einer Region, wie sinkende Geburtenzahlen oder ein negativer Wanderungssaldo, einen Einfluss auf die kommunalen Handlungsmöglichkeiten und -verpflichtungen im Bildungsbereich. Beispielsweise erfordern Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung eine stetige Anpassung der Bildungs- und Ausbildungsinfrastrukturen der Landkreise und kreisfreien Städte. Ferner stehen Bildung (z. B. Bildungsbeteiligung oder Bildungserfolg) und die soziale Lage der Einwohnerinnen und Einwohner einer Region in direktem Zusammenhang (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024). Dabei beeinflussen wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht nur die Quantität von Bildungsangeboten, sondern auch deren Nutzen für Individuen (vgl. Ammermüller und Zwick 2005). Auch Siedlungsstruktur und Bildungsinfrastruktur sind eng miteinander verknüpft. Ballungszentren und Großstädte sind meist Universitäts- und Hochschulstandorte und stellen vielfältige Angebote im Bereich der Erwachsenenbildung bereit (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024). In ländlichen Gebieten stellt hingegen die Bereitstellung wohnortnaher Bildungsangebote z. B. in der Frühen Bildung oder der Berufsausbildung eine besondere Herausforderung dar.

Das Ziel von Bildungspolitik kann es nicht sein, überall die gleichen Bildungsangebote zu machen, dafür sind die Rahmenbedingungen in den Stadt- und Landkreisen zu unterschiedlich. Herausforderung der Bildungsplanung vor Ort ist es, mit den verfügbaren Mitteln und unter den

gegebenen Rahmenbedingungen das bestmögliche und bedarfsgerechte Bildungsangebot zu schaffen. Um den spezifischen Herausforderungen zu begegnen, ist es wichtig von- und miteinander zu lernen, auch in der kommunalen Bildungsplanung.

Hier setzt die vorliegende Kreistypisierung an (siehe auch Velimsky et al. 2026), die Bestandteil der seit vielen Jahren vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) geförderten „Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement“ ist. Die Kreistypisierung zeigt auf, wo die bildungsrelevanten Rahmenbedingungen in den kreisfreien Städten und Landkreisen ähnlich sind und es folglich besonders lohnenswert sein kann, sich über gemeinsame Herausforderungen und gefundene Lösungen auszutauschen. Außerdem können mithilfe einer solchen Typisierung Analysen mit regionalem Bezug auf bundesweiter Ebene unterstützt werden. Da sich Rahmenbedingungen dynamisch ändern, wird die Kreistypisierung alle zwei Jahre durchgeführt. Als bildungsrelevante Rahmenbedingungen wurden 20 Indikatoren identifiziert, die sich den Dimensionen demographische Entwicklung, soziale Lage, Wirtschaftsstruktur und Siedlungsstruktur zuordnen lassen.

Es folgen nun methodische Anmerkungen zur Kreistypisierung (Kapitel 2). Anschließend werden die einzelnen Cluster, die sich aus den empirischen Analysen ergeben, näher beschrieben (Kapitel 3 und 4). Abschließend erfolgt eine Schlussbetrachtung (Kapitel 5).

2. Theoretische Grundlagen der Kreistypisierung und methodische Hinweise

Ziel der Kreistypisierung ist es, anhand der genannten Dimensionen (Demographie, soziale Lage, Wirtschaftsstruktur, Siedlungsstruktur und räumliche Lage) Muster zu erkennen, hier Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen Kommunen. Dafür werden Clusteranalysen durchgeführt. Mit dieser Methode ist es möglich, viele unterschiedliche Merkmale gleichzeitig zu betrachten und daraus möglichst homogene Gruppen (Cluster) zu identifizieren, die sich gut voneinander unterscheiden lassen. Daher eignen sich Clusteranalysen sehr gut für die Typisierung von Kreisen und kreisfreien Städten. Eine Beschreibung der verwendeten Methodik findet sich im Anhang (A1) und ausführlich bei Konrath und Bach (2024).

Die Analysen wurden mit den 20 Variablen durchgeführt, die auch bei der letzten Kreistypisierung 2023 verwendet wurden (siehe Tab. 1). Die Auswahl folgt den theoretischen Vorüberlegungen der vorangegangenen Kreistypisierungen (für weitere Informationen siehe Konrath & Bach 2024). Betrachtet werden alle 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Als

Datenquellen dienen die Regionaldatenbank, die Kommunale Bildungsdatenbank, die INKAR-Datenbank des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung sowie die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (VGRdL). Die aktuellsten Datenstände sind aus dem Berichtsjahr 2023, wobei die Kennzahlen für das verfügbare Einkommen aus dem Jahr 2022 stammen. Zu beachten ist dabei, dass Clusteranalysen von der bestehenden Datenlage und den verwendeten Indikatoren abhängig sind. Dabei werden Ähnlichkeiten dargestellt, jedoch keine Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Ein gemeinsames Cluster bedeutet nicht, dass ein Merkmal das andere verursacht hat.

Tabelle 1: Merkmalsvariablen der Clusteranalyse

Name der Kennzahl	Jahr, Quelle
Demographie	
Anteil Bevölkerung unter 18 Jahre	2023, Regionaldatenbank
Anteil Bevölkerung über 65 Jahre	
Wanderungssaldo 18 bis unter 25-Jährige	
Wanderungssaldo	
Soziale Lage	
Entwicklung der Arbeitslosenquote bezogen auf die abhängigen zivilen Erwerbspersonen	2023, 2018, INKAR
Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahre an den zivilen Erwerbspersonen gleichen Alters	2023, INKAR
Verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner	2022, VGRdL
Anzahl Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung (ab 65 Jahren und älter)	2023, Regionaldatenbank
Anteil Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung (ab 65 Jahren und älter)	2023, Regionaldatenbank
Wirtschaftsstruktur	
Gewerbesteuer in 1.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner	2023, Regionaldatenbank
Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner	2023, VGRdL
Anteil Beschäftigte mit Anforderungsniveau HelferIn und Helfer	2023, INKAR
Anteil Betriebe mit 50 bis 249 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	2023, Regionaldatenbank
Anteil Betriebe mit 250 und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	2023, Regionaldatenbank

Anteil der SV Beschäftigten am Arbeitsort im Sekundären Sektor an den SV Beschäftigten (in %)	2023, INKAR
Entwicklung Sekundärsektor	2023, 2018, INKAR
Entwicklung Tertiärsektor	2023 2018, INKAR
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) je Einwohnerin und Einwohner	2023, 2018, VGRdL
Siedlungsstruktur	
Pendlersaldo	2023, Regionaldatenbank
Anteil Landwirtschaftsfläche an der Gesamtfläche	2023, INKAR

3. Ergebnisse der Kreistypisierung 2025

Die Ergebnisse der Kreistypisierung 2025 sind in Abbildung 1 als Kartendiagramm veranschaulicht. Eine tabellarische Zuordnung der Cluster zu den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten findet sich in Anhang (A2). Die Analyse ergab, ähnlich wie bei früheren Kreistypisierungen (siehe u. a. Konrath & Bach 2024) eine Aufteilung der 400 Landkreise und kreisfreien Städte in sechs Cluster. Die Cluster 1, 2 und 3 (C1: 83, C2: 79, C3: 168) sind die größten Cluster während sich die Cluster 4, 5 und 6 aus deutlich weniger Kreisen und kreisfreien Städte zusammensetzen (C4: 12, C5: 15, C6: 43).

In Cluster 2 und 5 sind überwiegend Landkreise und kreisfreie Städte in Nord- und Ostdeutschland zu finden. Cluster 3 und 6 umfassen vor allem Landkreise und kreisfreie Städte in West- und Süddeutschland. Die wirtschaftlich starken (Groß-)Städte in Cluster 1 und 4 verteilen sich dagegen über das gesamte Bundesgebiet (siehe Abb. 1). Es folgt nun eine inhaltliche Beschreibung der Cluster in denen ihre wesentlichen Merkmale herausgearbeitet werden, auch im Vergleich zu den anderen Clustern.

Abbildung 1: Kartendiagramm der Kreistypisierung 2025
Cluster in den Stadt- und Landkreisen Deutschlands 2025

Datenquellen: Eigene Berechnungen auf Basis von Daten der Regionaldatenbank, Kommunale Bildungsdatenbank, INKAR-Datenbank des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung und die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder.

22-22-26-01A, © Kartengrundlage GfK GeoMarketing GmbH, Karte erstellt mit RegioGraph 2025

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung

4. Beschreibung der einzelnen Cluster der Kreistypisierung

Die Beschreibung der Cluster basiert auf den Clustermittelwerten der betrachteten Variablen. Diese werden im Folgenden schematisch beschrieben. Die jeweiligen Mittelwerte (Kennzahlen) aller Indikatoren für die jeweiligen Cluster befinden sich im Anhang (siehe A3).

Cluster 1 umfasst 83 kreisfreie Städte, was den Großteil der kreisfreien Städte in Deutschland ausmacht (78%). Hinzu kommen 6 Landkreise, die sich auf das Saarland (Regionalverband Saarbrücken, Saarpfalz-Kreis), Hessen (Gießen, Marburg-Biedenkopf) sowie Niedersachsen (Region Hannover, Wesermarsch) verteilen (siehe Anhang 3). Die kreisfreien Städte und Kreise in Cluster 1 sind im Durchschnitt dicht besiedelt und haben einen hohen Anteil großer Betriebe, verbunden mit hohen Gewerbesteuererinnahmen und einem hohen Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohnerin und Einwohner. Letzteren beiden Merkmale sind wichtige Indikatoren für die Beurteilung der Wirtschaftskraft und wirken sich somit auch auf die Finanzmittel aus, die für kommunale Bildungsangebote zur Verfügung gestellt werden können. Es pendeln viele zum Arbeiten in diese Gebiete, wohnen aber eher in der Umgebung. Gleichzeitig gibt es einen stetigen Zuzug junger Menschen (18-25 Jahre), was u. a. neben den vielen großen Betrieben an der Vielzahl an Hochschulen und vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten liegt (vgl. Tegge und Wagner 2014), für die es auch die entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, etwa im immer größer werdenden Tertiären Sektor.

Tabelle 2: Beschreibung Cluster 1, N=83

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Mittlerer Anteil: Bevölkerung unter 18 Jahren und über 65 Jahre • Positiver Wanderungssaldo 18-24-jähriger Personen 	<ul style="list-style-type: none"> • Mittelhohe Arbeitslosenquote junger Menschen (bis 25 Jahre) • Hoher Anteil von Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner • Hoher Anteil großer Unternehmen (250 und mehr Beschäftigte) • Geringer Anteil des Sekundären Sektors, der auch kleiner wird • Anteil des Tertiären Sektors steigt • Hohes BIP je Einwohnerin und Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> • Positiver Pendlersaldo • Geringer Anteil Landwirtschaftsfläche

Cluster 2 besteht neben der Stadt Leipzig vor allem aus Landkreisen in Nord- und Ostdeutschland sowie 8 Kreisen in Nordrhein-Westfalen (Kleve, Viersen, Wesel, Düren, Euskirchen), in Hessen (Odenwaldkreis) und Bayern (Kaufbeuren) (siehe Anhang 3).

Im Gegensatz zu Cluster 1 sind die Kommunen in Cluster 2 sehr ländlich (vgl. Tegge und Wagner 2014) (siehe Tab. 3). Für die Arbeit müssen viele in andere Gemeinden auspendeln. Junge Erwachsene ziehen aus diesen Gemeinden eher weg. Junge Menschen, die in diesen Gemeinden wohnen bleiben, sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Es gibt im Vergleich zu den anderen Clustern nur wenige größere Unternehmen und weniger Ausbildungsmöglichkeiten, was eben zu dem erhöhten Wegzug junger Erwachsener führt. Dazu sind die Gewerbesteuererinnahmen und das BIP (beides je Einwohnerin und Einwohner) im Vergleich zu den anderen Clustern gering, was finanzielle Investitionsspielräume beeinflussen kann. Gleichzeitig ist der Anteil Älterer (ab 65 Jahre) besonders hoch, wobei der Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung im Alter (ab 65 Jahre) in diesem Cluster durchschnittlich am geringsten ist.

Tabelle 3: Beschreibung Cluster 2, N= 79

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Negativer Wanderungssaldo 18-24-jähriger Personen • Höchster Anteil an Bevölkerung über 65 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Eher hohe Arbeitslosenquote junger Menschen (bis 25 Jahre) • Geringster Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung (ab 65 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner • Hoher Anteil Beschäftigter mit Anforderungsniveau HelferIn und Helfer • Geringer Anteil großer Unternehmen (250 und mehr Beschäftigte) • Geringstes BIP je Einwohnerin und Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr negativer Pendlersaldo • Höchster Anteil Landwirtschaftsfläche

Cluster 3 besteht überwiegend aus Kreisen in West- und Süddeutschland mit Ausnahme von 8 Kreisen in Schleswig-Holstein (Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn) und Thüringen (Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, IIm-Kreis, Saale-Holzland-Kreis). Hinzu

kommen 2 kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz (Frankenthal (Pfalz), Neustadt an der Weinstraße) (siehe Anhang 3).

Die Gebiete in Cluster 3 ähneln denen in Cluster 2. Allerdings sind die Gebiete in Cluster 3 strukturstärker und haben meist eher städtischen Charakter (vgl. Tegge und Wagner 2014) (siehe Tab. 4). Die Arbeitslosigkeit junger Menschen ist dort vergleichsweise niedrig und es ziehen mehr junge Erwachsene zu als fort. Die Kommunen in Cluster 3 sind stark vom Strukturwandel betroffen. Zwar gibt es in Cluster 3 den höchsten Anteil des Sekundären Sektors, allerdings sinkt dieser auch am stärksten. Gleichzeitig gibt es in Cluster 3 den stärksten Zuwachs aller Cluster im Tertiären Sektor, was die Attraktivität dieser Gebiete für junge Erwachsene in Zukunft noch steigern könnte. Viele der Arbeitsplätze in Cluster haben jedoch das Anforderungsniveau HelferIn und Helfer in diesem Cluster, was den durchschnittlich negativsten Pendlersaldo aller Cluster teilweise erklären könnte. Insgesamt sind die Gebiete in Cluster 3 eher Wohngemeinden. Zum Arbeiten fahren viele in die angrenzenden Städte, die meist von den Kreisen umschlossen werden.

Tabelle 4: Beschreibung Cluster 3, N= 168

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Mittlerer Anteil von Bevölkerung über 65 Jahren • Positiver Wanderungssaldo 18-24-jähriger Personen 	<ul style="list-style-type: none"> • Eher geringer Anteil an arbeitsloser Bevölkerung im Alter (unter 25 Jahre) • Eher geringer Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung (ab 65 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Eher geringes BIP je Einwohnerin und Einwohner • Höchster Anteil Beschäftigter mit Anforderungsniveau HelferIn und Helfer • Höchster Anteil mittelgroßer Unternehmen (50 bis 249 mehr Beschäftigte) • Höchster Anteil des Sekundären Sektors, aber auch stärkster Rückgang • Höchster Zuwachs Tertiärer Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Negativster Pendlersaldo • Eher hoher Anteil an Landwirtschaftsfläche

Cluster 4 besteht aus 10 west- und süddeutschen Großstädten sowie Hamburg und dem großstadtnahen Landkreis Böblingen (siehe Anhang 3). Dies sind große Ballungsräume mit dichter

Besiedlung und großer Wirtschaftsstärke. (siehe Tab. 5). Diese sind gekennzeichnet durch ein hohes Angebot an Arbeitsplätzen mit höherem Anforderungsniveau und entsprechend hohem verfügbarem Einkommen. Die Kommunen haben im Durchschnitt das höchste BIP, das stärkste BIP-Wachstum und die höchsten Gewerbesteuereinnahmen je Einwohnerin und Einwohner. Die Wirtschaftsstruktur ist durch den höchsten Anteil großer Unternehmen unter allen Clustern geprägt. Der Tertiäre Sektor wächst stark. Viele Erwerbstätige wohnen in Umlandgemeinden (diese sind häufig Cluster 3 zugehörig) und pendeln zur Arbeit in die Zentren. Jedoch ist der Anteil an Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung ab 65 Jahre sehr hoch, trotz des geringsten Anteils Älterer an der Gesamtbevölkerung.

Tabelle 5: Beschreibung Cluster 4, N= 12

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Geringster Anteil an Bevölkerung über 65 Jahren • Höchster Wanderungssaldo (18-24-jähriger Personen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohes verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner • Höchster Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung ab 65 Jahre 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchste Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner • Höchstes BIP je Einwohnerin und Einwohner • Niedrigster Anteil Beschäftigter mit Anforderungsniveau HelferIn und Helfer • Höchster Anteil großer Unternehmen (250 und mehr Beschäftigte) • Stärkstes BIP-Wachstum je Einwohnerin und Einwohner • Starker Zuwachs Tertiärer Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchster positiver Pendlersaldo • Geringster Anteil an Landwirtschaftsfläche

Zu **Cluster 5** gehören 14 ostdeutsche kreisfreie Städte, meist ehemalige Groß- oder Mittelstädte der DDR, sowie der Kreis Goslar, der am Harzrand in Niedersachsen liegt (siehe Anhang 3). Viele der kreisfreien Städte in diesem Cluster sind Landeshauptstädte (Potsdam, Schwerin, Erfurt, Magdeburg) oder wichtige kreisfreie (Groß-)Städte mit zentraler Bedeutung für ihre Region.

Dennoch haben viele dieser Gebiete in der Vergangenheit unter Bevölkerungsrückgang und Überalterung gelitten.

Dies zeigt sich auch noch an dem durchschnittlich höchsten Anteil Älterer und dem geringsten Anteil Jüngerer (unter 18 Jahre) in diesen Gebieten (siehe Tab. 6). Im Vergleich zu den städtisch geprägten Clustern 1 und 4 sind in Cluster 5 das BIP, die Gewerbesteuereinnahmen und das verfügbare Einkommen (je Einwohnerin und Einwohner) deutlich geringer, ebenso der Anteil an mittelständischen und großen Betrieben. Cluster 5 verzeichnet auch die höchste Arbeitslosenquote junger Menschen (bis 25 Jahre). Der hohe positive Wanderungssaldo junger Menschen (18-24 Jahre) lässt jedoch auf eine steigende Attraktivität dieser Gebiete schließen, zum Wohnen aber auch für die (Aus-)Bildung z.B. in den vielen Hochschulen des Clusters.

Tabelle 6: Beschreibung Cluster 5, N= 15

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Geringester Anteil an Bevölkerung unter 18 • Höchster Anteil an Bevölkerung über 65 Jahren • Sehr hoher Wanderungssaldo (18-24-jähriger Personen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Höchster Anteil an arbeitsloser Bevölkerung (unter 25 Jahre) • Geringstes verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner • Eher geringer Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung (ab 65 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner • Geringer Anteil großer (250 und mehr Beschäftigte) und mittelgroßer Unternehmen (50-249 Beschäftigte) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwacher positiver aber Pendlersaldo • Eher geringer Anteil an Landwirtschaftsfläche

Das **Cluster 6** besteht aus 43 westdeutschen (vor allem süddeutschen) Landkreisen (siehe Anhang 3). Dieses Cluster ist sehr dünn besiedelt und zeichnet sich durch Wirtschaftsstärke aus, die u. a. von mittelgroßen Unternehmen getragen wird (siehe Tab. 7). Diese Gegebenheiten ermöglichen auch größere Investitionen (je Einwohnerin und Einwohner) (vgl. Arnold et al. 2015), etwa in Bildungsangebote. Im Vergleich zu Cluster 3 verzeichnet Cluster 6 ein deutlich höheres BIP und höhere Gewerbesteuereinnahmen. Außerdem ist das verfügbare Einkommen (je Einwohnerin und Einwohner) das höchste aller Cluster, trotz des eher ländlichen Charakters dieser Gebiete. Insgesamt ist der Anteil des sekundären Sektors in Cluster 6 am höchsten. Auch wegen der vielen mittelgroßen Unternehmen ist die Arbeitslosenquote junger Menschen (18-25 Jahre)

hier sehr gering. Schließlich verzeichnet Cluster 6 den höchsten Anteil junger Bevölkerung (unter 18 Jahre), was auf eine hohe Attraktivität dieser Gebiete für Familien hindeutet.

Tabelle 7: Beschreibung Cluster 6, N=43

Demographie	Soziale Lage	Wirtschaftsstruktur	Siedlungsstruktur
<ul style="list-style-type: none"> • Höchster Anteil an Bevölkerung unter 18 Jahre • Positiver aber geringer Wanderungssaldo junger Menschen (18-24 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringste Arbeitslosenquote (bis 25 Jahre) • Höchste verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner • Geringer Anteil von Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherung (ab 65 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Gewerbesteuer je Einwohnerin und Einwohner • Höchstes BIP je Einwohnerin und Einwohner • Höchstes verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner • Sehr hoher Anteil mittelgroßer Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) • Größter Anteil Sekundärsektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hoher Anteil an Landwirtschaftsfläche

5. Fazit

Mit der Kreistypisierung wird der Versuch unternommen, die kommunalen Rahmenbedingungen zu analysieren und Gemeinsamkeiten zwischen bestimmten Kommunen zu identifizieren. Dabei zeigt sich, dass sich die 6 Cluster der empirischen Analysen vor allem zwischen ländlichen Kreisen, kreisfreien Städten und Großstädten unterscheiden. Strukturelle Unterschiede gibt es insbesondere zwischen den Kreisen in Nord- und Ostdeutschland sowie denen in West- und Süd-deutschland (siehe auch Velimsky et al. 2026).

Diese Unterscheidung der Cluster ist hilfreich, um die weiterhin bestehenden regionale Disparitäten in Bildungsangeboten und -teilnahme aufzuzeigen: Trotz zunehmender Digitalisierung ist die lokale Verfügbarkeit von Bildungsangeboten nach wie vor von großer Bedeutung für die Inanspruchnahme von Bildungsangeboten. Die langjährig beobachteten Ungleichheiten beim Bildungsangebot und dessen Nutzung auf regionaler Ebene setzen sich fort. Die Angebotsstrukturen unterscheiden sich sowohl strukturell zwischen den Bundesländern (u. a. Organisation

des Ganztags) als auch – noch deutlicher – zwischen kleinräumigen regionalen Strukturen (vgl. Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2024).

Die Kreistypisierung 2025 kann für Landkreise und kreisfreie Städte daher ein guter Ausgangspunkt für den Aufbau oder die Weiterentwicklung eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) sein, welches sich an den lokalen und kommunalen Begebenheiten orientiert. Sie zeigt die Chancen und Herausforderungen in Bezug auf die demographische Entwicklung, die soziale Lage, die Wirtschaftsstruktur sowie die Siedlungsstruktur eines jeden Clusters auf. Auf dieser Grundlage können weitergreifendere individuelle Datenanalysen durch die Kommunen durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Kreistypisierung und der Vergleich mit anderen Kommunen im gleichen Cluster können darüber hinaus als Unterstützungsinstrument für das datenbasierte kommunale Bildungsmanagement dienen und den Austausch von Beispielen guter Praxis zwischen Kommunen mit vergleichbaren Rahmenbedingungen befördern.

6. Literaturverzeichnis

Ammermüller, Andreas / Zwick, Thomas (2005). Wirtschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen den Nutzen von Bildung. In: ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen. 8 (4), S. 8 – 9.

Arnold, Felix / Freier, Ronny / Geissler, René / Schrauth, Philipp (2015). Große regionale Disparitäten bei den kommunalen Investitionen. In: DIW Wochenbericht. 2015 (43). Öffentliche Investitionen, S. 1031 – 1040.

Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Perspektiven des Bildungswesens im demografischen Wandel. Bielefeld 2010

Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung (2024). Bildung in Deutschland 2024. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zum Bildungspersonal. Bielefeld.

Gawronski, Katharina / Kreis, Hannah / Middendorf, Lena (2017). Versuch einer Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement. In: WISTA Wirtschaft und Statistik. (3), Seite 76 – 86.

Konrath, Katrin / Bach, Maximilian (2024). Working Paper Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement – Aktualisierte Ergebnisse 2023. Working Paper. Bonn

Kreis, Hannah / Giar, Katharina (2020). Aktualisierung der Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement. Working Paper. Bonn.

Saks, Nicole / Giar, Katharina (2022). Aktualisierung der Kreistypisierung für ein kommunales Bildungsmanagement. Working Paper. Bonn.

Tegge, Dana / Wagner, Susanne (2014). Kommunales Bildungsmonitoring im ländlichen Raum. Eine exemplarische Betrachtung kommunaler Bildungsberichte als Produkt des kommunalen Bildungsmonitorings. In: Zeitschrift für Bildungsverwaltung (2014) Sonderausgabe 2014, S. 37-66 (<https://doi.org/10.25656/01:12928>)

Velimsky, Jan / Sandforth, Saskia / Veenema, Amelie / Edler, Hannah / Hochstetter, Bernhard (2026): Wo ähneln sich die Rahmenbedingungen für kommunale Bildungspolitik? Ergebnisse einer Bundesweiten Kreistypisierung. In: Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg (4/2026).

7. Anhang

Anhang 1: Auswahl des Proximitätsmaßes und des Fusionierungsalgorithmus

Zu Beginn einer Clusteranalyse muss ein Proximitätsmaß, also ein Maß für die Ähnlichkeit oder die Distanz, gewählt werden. Hier steht die Distanz zwischen den Kommunen (Landkreisen und kreisfreien Städten) im Mittelpunkt. Die quadrierte Euklidische Distanz beachtet große Differenzwerte bei der Berechnung durch die Quadrierung stärker als die anderen Maße und macht Differenzen zwischen den Objekten deutlich sichtbar. Daher wurde die Quadrierte Euklidische Distanz als Proximitätsmaß für die vorliegende Analyse ausgewählt. Im nächsten Schritt fasst ein Fusionierungsalgorithmus, hier das Ward-Verfahren, die Kreise in Gruppen zusammen. Es ist ein hierarchisches, agglomeratives Verfahren, welches bei jedem Fusionierungsschritt die beiden Cluster mit der geringsten Distanz zusammenfasst. Der Abstand zwischen dem zuletzt gebildeten Cluster und den anderen Clustern wird folgendermaßen berechnet:

$$D(R; P + Q) = \frac{1}{NR + NP + NQ} \times \{(NR + NP) \times D(R, P) + (NR + NQ) \times D(R, Q) - NR \times D(P, Q)\}$$

mit: $D(X,Y)$: Distanz zwischen den Gruppen X und Y

NR: Zahl der Objekte in Gruppe R

NP: Zahl der Objekte in Gruppe P

NQ: Zahl der Objekte in Gruppe Q

Im Zuge des Ward-Verfahrens werden diejenigen Cluster verschmolzen, welche das Heterogenitätsmaß, die sogenannte Fehlerquadratsumme, am wenigsten erhöhen. Dies ermöglicht sehr homogene Cluster. Sobald sich die Fehlerquadratsumme stärker erhöht, muss der Fusionierungsalgorithmus abgebrochen werden, denn dies führt sonst zur Zusammenfassung heterogener Cluster. Zur besseren Anschlussfähigkeit an vorangegangene Kreistypisierungen wurden ebenfalls 6 Cluster gebildet.

Anhang 2: Clusterzuteilung der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte (2025)

Kreiskennziffer	Kreis, Kreisfreie Stadt	Cluster 2025
2	Hamburg	4
11	Berlin	4
1001	Flensburg, Stadt	1
1002	Kiel, Landeshauptstadt	1
1003	Lübeck, Hansestadt	1
1004	Neumünster, Stadt	1
1051	Dithmarschen	2
1053	Herzogtum Lauenburg	3
1054	Nordfriesland	2
1055	Ostholstein	2
1056	Pinneberg	3
1057	Plön	2
1058	Rendsburg-Eckernförde	2
1059	Schleswig-Flensburg	2
1060	Segeberg	3
1061	Steinburg	2
1062	Stormarn	3
3101	Braunschweig, Stadt	1
3102	Salzgitter, Stadt	1
3103	Wolfsburg, Stadt	1
3151	Gifhorn	3
3153	Goslar	5
3154	Helmstedt	3
3155	Northeim	3
3157	Peine	3
3158	Wolfenbüttel	3
3159	Göttingen	1
3241	Region Hannover	1
3251	Diepholz	3
3252	Hamelnd-Pyrmont	3
3254	Hildesheim	3

3255	Holzminden	2
3256	Nienburg (Weser)	3
3257	Schaumburg	2
3351	Celle	3
3352	Cuxhaven	2
3353	Harburg	3
3354	Lüchow-Dannenberg	2
3355	Lüneburg	3
3356	Osterholz	3
3357	Rotenburg (Wümme)	2
3358	Heidekreis	2
3359	Stade	3
3360	Uelzen	2
3361	Verden	2
3401	Delmenhorst, Stadt	1
3402	Emden, Stadt	1
3403	Oldenburg (Oldenburg), Stadt	1
3404	Osnabrück, Stadt	1
3405	Wilhelmshaven, Stadt	1
3451	Ammerland	3
3452	Aurich	2
3453	Cloppenburg	6
3454	Emsland	6
3455	Friesland	2
3456	Grafschaft Bentheim	6
3457	Leer	3
3458	Oldenburg	6
3459	Osnabrück	6
3460	Vechta	6
3461	Wesermarsch	1
3462	Wittmund	1
4011	Bremen, Stadt	1
4012	Bremerhaven, Stadt	1
5111	Düsseldorf, Stadt	4
5112	Duisburg, Stadt	1

5113	Essen, Stadt	1
5114	Krefeld, Stadt	1
5116	Mönchengladbach, Stadt	1
5117	Mülheim an der Ruhr, Stadt	1
5119	Oberhausen, Stadt	1
5120	Remscheid, Stadt	1
5122	Solingen, Klingenstadt	1
5124	Wuppertal, Stadt	1
5154	Kleve	2
5158	Mettmann	3
5162	Rhein-Kreis Neuss	3
5166	Viersen	2
5170	Wesel	2
5314	Bonn, Stadt	1
5315	Köln, Stadt	4
5316	Leverkusen, Stadt	1
5334	Städteregion Aachen	1
5358	Düren	2
5362	Rhein-Erft-Kreis	3
5366	Euskirchen	2
5370	Heinsberg	2
5374	Oberbergischer Kreis	3
5378	Rheinisch-Bergischer Kreis	3
5382	Rhein-Sieg-Kreis	3
5512	Bottrop, Stadt	3
5513	Gelsenkirchen, Stadt	1
5515	Münster, Stadt	1
5554	Borken	6
5558	Coesfeld	3
5562	Recklinghausen	3
5566	Steinfurt	3
5570	Warendorf	3
5711	Bielefeld, Stadt	1
5754	Gütersloh	6
5758	Herford	3

5762	Höxter	3
5766	Lippe	3
5770	Minden-Lübbecke	3
5774	Paderborn	3
5911	Bochum, Stadt	1
5913	Dortmund, Stadt	1
5914	Hagen, Stadt der Fern-Universität	1
5915	Hamm, Stadt	3
5916	Herne, Stadt	1
5954	Ennepe-Ruhr-Kreis	3
5958	Hochsauerlandkreis	3
5962	Märkischer Kreis	3
5966	Olpe	3
5970	Siegen-Wittgenstein	3
5974	Soest	3
5978	Unna	3
6411	Darmstadt, Wissenschaftsstadt	1
6412	Frankfurt am Main, Stadt	4
6413	Offenbach am Main, Stadt	1
6414	Wiesbaden, Landeshauptstadt	1
6431	Bergstraße	3
6432	Darmstadt-Dieburg	3
6433	Groß-Gerau	3
6434	Hochtaunuskreis	6
6435	Main-Kinzig-Kreis	3
6436	Main-Taunus-Kreis	6
6437	Odenwaldkreis	2
6438	Offenbach	3
6439	Rheingau-Taunus-Kreis	3
6440	Wetteraukreis	3
6531	Gießen	1
6532	Lahn-Dill-Kreis	3
6533	Limburg-Weilburg	3
6534	Marburg-Biedenkopf	1
6535	Vogelsbergkreis	3

6611	Kassel, documenta-Stadt	1
6631	Fulda	3
6632	Hersfeld-Rotenburg	3
6633	Kassel	3
6634	Schwalm-Eder-Kreis	3
6635	Waldeck-Frankenberg	3
6636	Werra-Meißner-Kreis	3
7111	Koblenz, kreisfreie Stadt	1
7131	Ahrweiler	3
7132	Altenkirchen (Westerwald)	3
7133	Bad Kreuznach	3
7134	Birkenfeld	3
7135	Cochem-Zell	3
7137	Mayen-Koblenz	3
7138	Neuwied	3
7140	Rhein-Hunsrück-Kreis	3
7141	Rhein-Lahn-Kreis	3
7143	Westerwaldkreis	3
7211	Trier, kreisfreie Stadt	1
7231	Bernkastel-Wittlich	3
7232	Eifelkreis Bitburg-Prüm	6
7233	Vulkaneifel	3
7235	Trier-Saarburg	3
7311	Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt	3
7312	Kaiserslautern, kreisfreie Stadt	1
7313	Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt	1
7314	Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt	1
7315	Mainz, kreisfreie Stadt	4
7316	Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt	3
7317	Pirmasens, kreisfreie Stadt	1
7318	Speyer, kreisfreie Stadt	1
7319	Worms, kreisfreie Stadt	1
7320	Zweibrücken, kreisfreie Stadt	1
7331	Alzey-Worms	3
7332	Bad Dürkheim	3

7333	Donnersbergkreis	3
7334	Germersheim	3
7335	Kaiserslautern	3
7336	Kusel	3
7337	Südliche Weinstraße	3
7338	Rhein-Pfalz-Kreis	3
7339	Mainz-Bingen	6
7340	Südwestpfalz	3
8111	Stuttgart, Stadtkreis	4
8115	Böblingen	4
8116	Esslingen	3
8117	Göppingen	3
8118	Ludwigsburg	3
8119	Rems-Murr-Kreis	3
8121	Heilbronn, Stadtkreis	1
8125	Heilbronn	6
8126	Hohenlohekreis	6
8127	Schwäbisch Hall	6
8128	Main-Tauber-Kreis	3
8135	Heidenheim	3
8136	Ostalbkreis	6
8211	Baden-Baden, Stadtkreis	6
8212	Karlsruhe, Stadtkreis	1
8215	Karlsruhe	3
8216	Rastatt	3
8221	Heidelberg, Stadtkreis	1
8222	Mannheim, Stadtkreis	1
8225	Neckar-Odenwald-Kreis	3
8226	Rhein-Neckar-Kreis	3
8231	Pforzheim, Stadtkreis	1
8235	Calw	3
8236	Enzkreis	3
8237	Freudenstadt	3
8311	Freiburg im Breisgau, Stadtkreis	1
8315	Breisgau-Hochschwarzwald	3

8316	Emmendingen	3
8317	Ortenaukreis	3
8325	Rottweil	3
8326	Schwarzwald-Baar-Kreis	3
8327	Tuttlingen	3
8335	Konstanz	3
8336	Lörrach	3
8337	Waldshut	3
8415	Reutlingen	3
8416	Tübingen	1
8417	Zollernalbkreis	3
8421	Ulm, Stadtkreis	6
8425	Alb-Donau-Kreis	3
8426	Biberach	6
8435	Bodenseekreis	6
8436	Ravensburg	6
8437	Sigmaringen	3
9161	Ingolstadt	4
9162	München, Landeshauptstadt	4
9163	Rosenheim	1
9171	Altötting	6
9172	Berchtesgadener Land	3
9173	Bad Tölz-Wolfratshausen	3
9174	Dachau	6
9175	Ebersberg	6
9176	Eichstätt	6
9177	Erding	6
9178	Freising	6
9179	Fürstenfeldbruck	3
9180	Garmisch-Partenkirchen	3
9181	Landsberg am Lech	6
9182	Miesbach	6
9183	Mühldorf a.Inn	3
9184	München	4
9185	Neuburg-Schrobenhausen	3

9186	Pfaffenhofen a.d.Ilm	3
9187	Rosenheim	6
9188	Starnberg	6
9189	Traunstein	6
9190	Weilheim-Schongau	6
9261	Landshut	1
9262	Passau	1
9263	Straubing	1
9271	Deggendorf	6
9272	Freyung-Grafenau	3
9273	Kelheim	3
9274	Landshut	6
9275	Passau	3
9276	Regen	3
9277	Rottal-Inn	3
9278	Straubing-Bogen	3
9279	Dingolfing-Landau	6
9361	Amberg	1
9362	Regensburg	1
9363	Weiden i. d. OPf.	1
9371	Amberg-Sulzbach	3
9372	Cham	6
9373	Neumarkt i. d. OPf.	6
9374	Neustadt a. d. Waldnaab	3
9375	Regensburg	3
9376	Schwandorf	3
9377	Tirschenreuth	6
9461	Bamberg	1
9462	Bayreuth	1
9463	Coburg	1
9464	Hof	1
9471	Bamberg	3
9472	Bayreuth	3
9473	Coburg	3
9474	Forchheim	3

9475	Hof	3
9476	Kronach	3
9477	Kulmbach	3
9478	Lichtenfels	3
9479	Wunsiedel i. Fichtelgebirge	3
9561	Ansbach	1
9562	Erlangen	4
9563	Fürth	1
9564	Nürnberg	1
9565	Schwabach	3
9571	Ansbach	3
9572	Erlangen-Höchstadt	3
9573	Fürth	3
9574	Nürnberger Land	3
9575	Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim	3
9576	Roth	3
9577	Weißenburg-Gunzenhausen	3
9661	Aschaffenburg	1
9662	Schweinfurt	1
9663	Würzburg	1
9671	Aschaffenburg	3
9672	Bad Kissingen	3
9673	Rhön-Grabfeld	3
9674	Haßberge	3
9675	Kitzingen	3
9676	Miltenberg	3
9677	Main-Spessart	3
9678	Schweinfurt	3
9679	Würzburg	3
9761	Augsburg	1
9762	Kaufbeuren	2
9763	Kempton (Allgäu)	1
9764	Memmingen	6
9771	Aichach-Friedberg	3
9772	Augsburg	3

9773	Dillingen a. d. Donau	3
9774	Günzburg	3
9775	Neu-Ulm	3
9776	Lindau (Bodensee)	3
9777	Ostallgäu	6
9778	Unterallgäu	6
9779	Donau-Ries	6
9780	Oberallgäu	3
10041	Regionalverband Saarbrücken	1
10042	Merzig-Wadern	3
10043	Neunkirchen	3
10044	Saarlouis	3
10045	Saarpfalz-Kreis	1
10046	St. Wendel	3
12051	Brandenburg an der Havel, Stadt	5
12052	Cottbus, Stadt	5
12053	Frankfurt (Oder), Stadt	5
12054	Potsdam, Stadt	5
12060	Barnim	2
12061	Dahme-Spreewald	2
12062	Elbe-Elster	2
12063	Havelland	2
12064	Märkisch-Oderland	2
12065	Oberhavel	2
12066	Oberspreewald-Lausitz	2
12067	Oder-Spree	2
12068	Ostprignitz-Ruppin	2
12069	Potsdam-Mittelmark	2
12070	Prignitz	2
12071	Spree-Neiße	2
12072	Teltow-Fläming	2
12073	Uckermark	2
13003	Rostock	1
13004	Schwerin	5
13071	Mecklenburgische Seenplatte	2

13072	Landkreis Rostock	2
13073	Vorpommern-Rügen	2
13074	Nordwestmecklenburg	2
13075	Vorpommern-Greifswald	2
13076	Ludwigslust-Parchim	2
14511	Chemnitz, Stadt	5
14521	Erzgebirgskreis	2
14522	Mittelsachsen	2
14523	Vogtlandkreis	2
14524	Zwickau	2
14612	Dresden, Stadt	1
14625	Bautzen	2
14626	Görlitz	2
14627	Meißen	2
14628	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	2
14713	Leipzig, Stadt	5
14729	Leipzig	2
14730	Nordsachsen	2
15001	Dessau-Roßlau, Stadt	5
15002	Halle (Saale), Stadt	5
15003	Magdeburg, Landeshauptstadt	5
15081	Altmarkkreis Salzwedel	2
15082	Anhalt-Bitterfeld	2
15083	Börde	2
15084	Burgenlandkreis	2
15085	Harz	2
15086	Jerichower Land	2
15087	Mansfeld-Südharz	2
15088	Saalekreis	2
15089	Salzlandkreis	2
15090	Stendal	2
15091	Wittenberg	2
16051	Erfurt, Stadt	5
16052	Gera, Stadt	5
16053	Jena, Stadt	1

16054	Suhl, Stadt	5
16055	Weimar, Stadt	5
16061	Eichsfeld	2
16062	Nordhausen	2
16063	Wartburgkreis	2
16064	Unstrut-Hainich-Kreis	2
16065	Kyffhäuserkreis	2
16066	Schmalkalden-Meiningen	3
16067	Gotha	2
16068	Sömmerda	2
16069	Hildburghausen	3
16070	Ilm-Kreis	3
16071	Weimarer Land	2
16072	Sonneberg	2
16073	Saalfeld-Rudolstadt	2
16074	Saale-Holzland-Kreis	3
16075	Saale-Orla-Kreis	2
16076	Greiz	2
16077	Altenburger Land	2

Anhang 3: Clustermittelwerte

Mittelwerte der Variablenauswahl nach Clusterzuordnung 2025

Variablen	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6
Anteil Bevölkerung unter 18 Jahre	16,23	15,81	16,96	16,61	15,27	17,71
Anteil Bevölkerung über 65 Jahre	21,37	27,16	23,24	18,47	26,48	21,31
Wanderungssaldo 18 bis unter 25-Jährige	62,31	-6,37	5,87	75,55	73,76	14,46
Wanderungssaldo	87,59	85,62	77,91	65,48	124,8	87,09
Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahre an den zivilen Erwerbspersonen gleichen Alters	5,83	6,67	3,78	4,3	7,69	2,81

Variablen	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6
Anzahl Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung (ab 65 Jahren und älter)	2494,88	786,58	1209,79	12850	1092,67	978,6
Anteil Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung: (ab 65 Jahren und älter)	5,27	1,67	2,32	6,12	2,65	2,32
Verfügbares Einkommen je Einwohnerin und Einwohner	23848,6	24307,5	26488,2	28251,8	22433,1	28535,6
Gewerbesteuer in 1.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner	916,42	567,76	635,97	1987,53	569,09	972,96
Anteil Betriebe mit 50 bis 249 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	37,53	35,67	38,69	37,58	29,03	38,19
Anteil Betriebe mit 250 und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	13,7	7,75	9,92	13,87	6,43	12,76
Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner	60707	34747	38587	101390	42282	53273
Anteil Beschäftigte mit Anforderungsniveau HelferIn und Helfer	16,52	18,29	19,11	11,88	15,1	17,11
Anteil der SV Beschäftigten am Arbeitsort im Sekundären Sektor an den SV Beschäftigten	23,78	30,4	35,28	20,39	16,56	38,58
Entwicklung Anteil Sekundärsektor (2018-2023)	-1,25	-0,71	-1,64	-1,38	-0,62	-0,27
Entwicklung Anteil Tertiärsektor (2018-2023)	1,24	0,91	1,59	1,38	0,73	0,27
Pendlersaldo	18,85	-20,06	-26,4	30,89	12,24	-6,97
Anteil Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche	30,56	56,51	45,13	25,11	32,79	52,23
Entwicklung Bruttoinlandsprodukt je Einwohnerin und Einwohner (2018-2023)	5,32	5,48	4,32	15,7	5,14	7,87

Impressum

Herausgeber

Programmstelle Transferinitiative Kommunales
Bildungsmanagement beim Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt | Projektträger
Bereich Bildung, Gender
Abteilung Bildung in Regionen
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn
Telefon: 0228 3821 1322
Telefax: 0228 3821 1323
E-Mail: transferinitiative@dlr.de
www.transferinitiative.de

Bonn, Juni 2026

Die Verantwortung für den Inhalt tragen die Au-
torinnen und Autoren

Die Transferinitiative Kommunales Bildungsma-
nagement sowie das Fachnetzwerk für kommu-
nales Bildungsmanagement mit den Regionalen
Entwicklungsagenturen für kommunales Bil-
dungsmanagement und den Fachstellen werden
gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums
für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend. Die Programme „Bildungskommunen“
und „Ganztag in Bildungskommunen“ werden
gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds der Europäischen Union.

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Kofinanziert von der
Europäischen Union

DLR Projektträger

www.transferinitiative.de